

УДК 796.011.3

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/99>*Тараканова М.Е.**ORCID: 0000-0001-7852-5139,**Центр физкультуры и здоровья;**Кондратьева М.В.**ORCID: 0000-0003-1759-2690**Центр физкультуры и здоровья,**Санкт-Петербургский государственный**химико-фармацевтический университет,**г. Санкт-Петербург, Российская Федерация*

ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного исследования по выявлению отношения студентов к физической культуре. Проведенное исследование показало актуальность изучения особенностей структурных составляющих отношения студентов к физической культуре. Полученные результаты дают возможность переориентировать учебный процесс по физической культуре с развития физических качеств, на развитие физической культуры личности студента, на формирование устойчивого положительного отношения к ней.

Ключевые слова: физическая культура, личность, отношение к физической культуре, устойчивость интересов к физической культуре.

*Tarakanova M.E.,**ORCID: 0000-0001-7852-5139,**The Center for Physical Education and Health;**Kondratyeva M.V.**ORCID: 0000-0003-1759-2690**The Center physical education and health,**Saint Petersburg State**University of Chemistry and Pharmacy,**Saint Petersburg, Russia*

FEATURES OF STUDENTS' ATTITUDE TO PHYSICAL CULTURE

Annotation. The article presents the results of the study to identify the attitude of students to physical culture. The conducted research has shown the relevance of studying the features of the structural components of students' attitude to physical culture. The results obtained make it possible to reorient the educational process in physical culture from the development of physical qualities, to the development of physical culture of the student's personality, to the formation of a stable positive attitude towards it.

Keywords: physical culture, personality, attitude to physical culture, stability of interests in physical culture.

Как правило, в учебном процессе по физической культуре учитываются, в основном, только физические особенности студентов: состояние здоровья, уровень физического развития и физической подготовленности, развитие отдельных физических качеств и др.

Психологические же особенности, такие как потребности, интересы, склонности, отношения, чаще всего, не принимаются во внимание. Не учитывается, что в вузы поступают лица не только с различным уровнем физической подготовленности и состояния здоровья, но и с определенными убеждениями о ценности занятий физическими упражнениями, с различным отношением к физической культуре [1, с. 20-22].

В реальной практике, отношения студентов к физической культуре, чаще всего, формируются стихийно. В результате, у студентов, нередко, наблюдается не только положительное или нейтральное отношение к физической культуре, но и отрицательное. В этом случае, наблюдается недостаточная посещаемость студентами занятий по дисциплинам физической культуры, отсутствует активность и инициатива в освоении учебного материала по предмету, отсутствуют самостоятельные занятия, интерес к физической культуре имеет эпизодический, неустойчивый характер или практически отсутствует [6, с. 11-14; 7, с. 57-60].

В связи с этим, одной из важных задач деятельности кафедры физической культуры, является переориентация учебного процесса по дисциплинам физической культуры с развития не только физических качеств, но и на развитие физической культуры личности студента, на формирование устойчивого положительного отношения к ней [4, с. 2-7; 5, с. 85-87]. Создание в учебном процессе необходимых и достаточных условий для развития и саморазвития личности каждого студента, наиболее полный учет особенностей и способностей студента, его потребностей и интересов, своеобразий отношений к физической культуре [3, с. 12-14].

Для изменения отношения студентов, прежде всего, необходимо изучить особенности этого отношения и определить наиболее эффективные пути и условия его развития в учебном процессе по физической культуре. Анализ литературы показал, что вопросы особенностей отношения студентов изучены недостаточно, имеются определенные пробелы в знаниях, что вызывает определенные трудности в их применении в практике физического воспитания. Недостаточно изучена такая характерная особенность отношения к физической культуре как устойчивость. С точки зрения понимания интереса студентов к физической культуре, как долгосрочного результата, именно эта его характеристика приобретает первостепенное значение. Поскольку именно устойчивость определяет не только сохранность определенного сложившегося отношения личности на длительный промежуток времени, но также его стабильность и независимость, относительно влияния различных неблагоприятных факторов. Важной характеристикой отношения, с точки зрения развития его устойчивости, является глубина.

Изучение устойчивости отношения студентов к физической культуре, целесообразно осуществлять, на основе концепции профессионального интереса к физкультурно-спортивной деятельности [1, с. 20-22; 2, с. 52-55]. С точки зрения, изучения отношения к физической культуре, важными являются следующие положения концепции:

- интерес – это устойчивое эмоциональное отношение к выбранной деятельности;
- возникновение интереса происходит по принципу отражения конкретной деятельности в сознании человека;
- интерес является интегральным свойством личности, возникает в определенном возрастном периоде, проходит ряд этапов формирования и функционирует в процессе жизнедеятельности человека;
- интерес является связующим звеном субъекта с выбранной деятельностью, влияет на ее результаты, которые в свою очередь оказывают влияние на его развитие;
- как сложное личностное образование, интерес имеет свою структуру, состоящую из взаимосвязанных компонентов: эмоционального, мотивационного, интеллектуального, волевого.

С точки зрения, развития устойчивости отношения студентов к физической культуре, важно учитывать следующие положения:

- только устойчивое положительное эмоциональное отношение субъекта к выбранной деятельности, является признаком интереса;
- устойчивость определяется, в первую очередь, уровнем и особенностями развития отдельных компонентов интереса;
- при условии несоответствия в развитии, хотя бы одного из компонентов, интерес к выбранной деятельности, имеет неустойчивый характер и при воздействии любых неблагоприятных факторов либо ослабляется, либо исчезает.

Изучение особенностей отношения студентов к физической культуре целесообразно осуществлять в двух направлениях. С одной стороны, необходимо изучить качественные и динамические характеристики отношения, его устойчивость и глубину. С другой стороны, выявить интересы студентов к отдельным видам двигательной активности, видам физических упражнений и системам физических упражнений, а также определить особенности отношения к различным формам занятий [2, с. 52-55]. Кроме того, важным является, определение особенностей структурных составляющих отношения, уровня их развития. Таким образом, изучение особенностей отношения студентов к физической культуре должно учитывать следующие компоненты:

- формы занятий (урочные или самостоятельные);
- интересы к видам двигательной активности или к отдельным упражнениям;
- компоненты отношения (структура): эмоциональный, мотивационный, интеллектуальный и волевой;
- устойчивость;
- глубину отношения.

Выявлено, что внутренняя (субъектная) активность самой личности является необходимым условием развития устойчивости ее интересов. Без активности самой личности в процессе деятельности интерес к ней не развивается до своего высшего уровня, а в некоторых случаях происходит и его угасание.

Основными показателями проявления внутренней активности студентов является наличие у них самостоятельных занятий, высокий уровень развития потребности в физическом самосовершенствовании, высокий уровень образованности в области физической культуры. Активность студентов в самостоятельных занятиях определяется наличием опыта самостоятельных занятий и регулярностью их использования.

Уровень устойчивости интереса студентов к физической культуре целесообразно определять на основе опроса студентов.

Анкета студента.

Уважаемый студент, из трех предлагаемых ответов на каждый вопрос вам необходимо выбрать один, соответствующий действительности, и подчеркнуть. Спасибо.

Вопрос № 1.

Нравится ли Вам заниматься физическими упражнениями, спортом?

- А. Да.
- Б. Не знаю.
- В. Нет.

Вопрос № 2.

Привлекает ли Вас какой-либо вид спорта, вид двигательной активности больше, чем другие?

- А. Да.

Б. Не знаю.

В. Нет.

Вопрос № 3.

Бывает ли такое, что Вы бросаете занятия на длительный период?

А. Нет.

Б. Редко и ненадолго.

В. Часто и надолго.

Вопрос № 4.

Что Вам больше всего нравится в занятиях физическими упражнениями, спортом?

А. Нравится двигаться.

Б. Нравится, что все получается, удается.

В. Нравится посещать современные спортивные клубы, бассейны.

Вопрос № 5.

Что заставляет Вас преодолевать трудности во время занятий, тренировок?

А. Любовь к занятиям, спорту.

Б. Стремление к результатам.

В. Стремление быть успешнее других.

Вопрос № 6.

Почему Вы занимаетесь физическими упражнениями, спортом?

А. Хочу быть здоровым, физически подготовленным, иметь красивую фигуру.

Б. Хочу подготовить себя к будущей профессиональной деятельности.

В. Хочу во всем быть лучшим.

Вопрос № 7.

Как Вы считаете, отчего в большей мере зависит эффективность занятий физическими упражнениями, спортом?

А. От соответствия склонностей и способностей человека избранному виду спорта, виду двигательной активности.

Б. От работы над собой.

В. От хороших условий для занятий.

Вопрос № 8.

Испытываете ли Вы недостаток в знаниях в области физической культуры и спорта?

А. Да, испытываю и всегда обращаюсь к литературе.

Б. Испытываю недостаток в знаниях, но не всегда нахожу ответы на вопросы.

В. Не испытываю, считаю, что я достаточно подготовлен.

Вопрос № 9.

Считаете ли Вы, что каждому человеку, занимающемуся физическими упражнениями и спортом, нужны знания по организации самостоятельных занятий?

А. Да.

Б. Не уверен.

В. Нет.

Вопрос № 10.

Насколько регулярно Вы занимаетесь физическими упражнениями, спортом?

А. Регулярно.

Б. Иногда, когда есть время.

В. Редко, не хватает времени.

Вопрос № 11.

В какой степени Вы проявляете волевою активность в преодолении трудностей в занятиях?

- А. Возникшие трудности всегда преодолеваю.
- Б. Возникшие трудности преодолеваю не всегда.
- В. В большинстве случаев мне это не удается.

Вопрос № 12.

Как часто Вы добиваетесь выполнения намеченных планов в занятиях?

- А. Всегда.
- Б. Часто.
- В. Редко.

О себе укажите:

каким видом спорта, видом двигательной активности занимаетесь;
курс обучения;
медицинская группа.

Обработка результатов. Первые номера ответов в каждом вопросе оцениваются в 3 балла, вторые – в 2 балла, третьи – в 1 балл. Находится общая сумма баллов, характеризующая устойчивость интереса к физической культуре:

- 31–36 баллов – устойчивый интерес;
- 27–30 баллов – недостаточно устойчивый интерес;
- 12–26 баллов – неустойчивый интерес.

Одним из важных условий внутренней активности студента, является наличие субъект – субъектных отношений в учебном процессе по физической культуре между преподавателем и студентом. Преподаватель не должен забывать, что студент является не только объектом учебного процесса, но и его субъектом [5, с. 85-87].

Управлять деятельностью студентов в учебном процессе, не значит подменять, или тем более, подавлять их активность. Напротив, основная задача преподавателя заключается в том, чтобы организовать активную деятельность самих студентов, направить на решение тех или иных задач. Именно деятельность студентов должна быть предметом управления со стороны преподавателя.

Особенность деятельности преподавателя, как управляющего деятельностью студента состоит в том, чтобы поставленные педагогом цели в занятиях были восприняты студентом как свои собственные. Преподаватель не только должен пользоваться способами достижения целей, но и работать над тем, чтобы эти способы были освоены студентом, не только оценивать результаты деятельности студентов, но и формировать у них способность к самооценке.

Таким образом, для целенаправленного развития устойчивых интересов студентов к физической культуре, в учебном процессе по физической культуре необходимо создать следующие условия:

- сформировать положительное отношение студентов к физической культуре как к учебному предмету;
- повысить уровень образованности студентов на основе повышения качества и уровня усвоения ими знаний и умений в области физической культуры;
- активизировать потребность студентов в физическом самосовершенствовании на основе выявления мотивов самосовершенствования и ознакомления с навыками познания и самопознания;
- вовлечь студентов в практику самостоятельных занятий на основе обоснованных рекомендаций преподавателем по выбору видов двигательной активности.

Литература

1. Бабушкин Г.Д. Психологические механизмы возникновения и формирования профессионального интереса к спортивно-педагогической деятельности // Теория и практика физической культуры. 1996. № 1. С. 20-22.
2. Бака Р. Оценка уровня физической подготовленности как фактор формирования положительной мотивации студентов к физической активности // Теория и практика физической культуры. 2006. № 5. С. 52-55.
3. Биличенко Е.А. Анализ мотивации к занятиям физическими упражнениями и ее использование для повышения эффективности занятий по физическому воспитанию со студентками // Физическое воспитание студентов. 2010. № 4. С. 12-14.
4. Виленский М.Я., Соловьев Г.М. Основные сущностные характеристики педагогической технологии формирования физической культуры личности // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2001. № 3. С. 2-7.
5. Стрельцов В.А., Апокин В.В. Развитие личности студента как субъекта физической культуры // Теория и практика физической культуры. 2012. № 6. С. 85-87.
6. Трофимов О.Н., Тараканова М.Е. Проблемы сохранения здоровья и физического развития студентов // Адаптивная физическая культура. 2002. № 2 (10). С. 11-14.
7. Черняев А.А., Кудяшев М.Н. Характеристика мотивов личности к занятиям физической культурой // Теория и практика физической культуры. 2013. № 4. С. 57-60.

© Тараканова М.Е., Кондратьева М.В., 2021